

DARAJA-MIQDOR MUNOSABATINI IFODALOVCHI LISONIY VOSITALAR TADQIQI

Ikromov Salohiddin Islombek o'g'li

Farg'ona davlat universiteti lingvistika (ingliz tili) yo'nalishi
magistranti

Ikromovsalohiddin82@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada daraja-miqdor munosabati nima va buni o'rganuvchi lisoniy vositalar haqida ma'lumot beriladi. Asosan daraja-miqdor munosabatini tilshunoslikda o'rganilishi va keying yosh avlod uchun yetarlikcha ma'lumot qoldirish uchun tayyorlandi.

Kalit so'zlar: tilshunoslik, lingvistika, leksik-morfologik vositalar, sintaktik vositalar, daraja-miqdor holi, daraja –miqdor ergash gap

Kirish:

Sifat-so'z turkumida bo'lganidek, ravishlarda ham belgini darajalab ko'rsatish hodisasi mavjud.

Daraja-miqdor bu harakatining yoki belgining miqdorini, narsaning noaniq miqdorini ifodalash uchun xizmat qiladi. Miqdor-daraja ravishlari: ko'p, oz, kam, bir oz, sal, picha, qittak, xiyol kabi harakatning miqdoriy belgisini ifodalovchi hamda juda, g'oyat, nihoyatda, har qancha, obdan, ozmuncha, aslo, sira, hech kabi harakat belgisini darajalovchi ravishlardan tashkil topadi.

Ravishlardagi qiyosiy daraja sifatlardagidek morfologik usul bilan, ya'ni – *roq* yordamida hosil bo'ladi. Masalan: *tez-tezroq, sekin-sekinroq*. Orttirma darajada esa sintaktik usul bilan, ya'ni oddiy darajadagi ravish oldiga juda, g'oyat, nihoyatda, g'oyatda, eng, hammadan kabi so'zlarni keltirish orqali hosil qilinadi. Masalan: *Eshikdan To'xtasin aka kirib kelganini hammadan ilgari Majid payqadi (YU.SH)*. Yoki: *Ularning har biri eng oldin O'lmas bilan so'rashishga oshiqardi*.

Miqdor-daraja ravishlari ish-harakat yoki belgining miqdorini yoki kuchini bildiradi, shuningdek, predmetning noaniq miqdorini bildiradi va qancha?, qay daraja? kabi so'roqlarga javob bo'ladi. Miqdor – daraja ravishlari ma'nosiga ko'ra yo miqdor tushunchasini ifodalaydi yoki boshqa so'zning faqat ma'nosini kuchaytiradi. Shunga ko'ra bu guruh ikkiga bo'linadi.

1. Miqdor ravishi.
2. Daraja ravishi.

1. **Miqdor ravishi** harakat yoki predmetning noaniq miqdorini anglatadi: *ko'p, kam, oziq-ovqat, biroz, sal, picha, qittak, hiyol* kabi.

2. **Daraja ravishi** harakat va belgi ma'nosini kuchaytiradi: *juda, g'oyat, nihoyatda, har qancha, obdon, ozmuncha, aslo, hech* kabi. Miqdor-daraja ravishlari gapda ko'pincha hol vazifasida qo'llanadi. Masalan: *Kechga yaqin biroz charchadik*. Ba'zan aniqlovchi yoki kesim vazifasida qo'llanadi. Masalan: *Ko'p o'qigan, ko'p bilar. Bu yil hosil mo'l*. Miqdor ravishlari otlashib, son, egalik va kelishik qo'shimchalarini oladi. Gapda ega, to'ldiruvchi, qaratqich vazifalarini ham oladi. Masalan: *bir piyola choy bahonasida, ko'plar bilan miriqib gaplashib oldik (I.R)*.

Mavzu tahlili:

O'zbek tilida ravishlar asosan, 2 xil usulda yasaladi:

1. Morfologik usulda.
2. Sintaktik usulda.

1. ***Morfologik usulga*** ko'ra, ot ba'zan sifat, son, olmosh, fe'lning sifat-dosh va harakat nomi formalariga maxsus ravish yasovchi qo'shimchalarni qo'shish orqali ravish yasaladi.

-an otlarga: Majburan, ruhan, tamoman, tasodifan kabi.

-lab ot, sifat, son, ravishdoshlarga: ertalab, haftalab, bittalab, ko'plab, yaxshilab kabi.

-cha o'zbekcha, askarcha, yangicha, eskicha, istagancha, hozircha, ko'pincha kabi.

-larcha ot, sifat-larga: o'rtoqlarcha; ravishlarga: butunligicha, tirikligicha, o'zligicha, ko'pligicha kabi.

-ona ba'zi bir ot, sifat, ravishlarga: do'stona, mardona, mag'rurona, ojizona, makkorona, kamtarona kabi.

-day (-dek) ot, sifat, olmosh, sifatdosh, ba'zan son, modal so'z, ravishdoshlarga: burgutdek, toshday, kaftdagidek, har kungidek, yo'qday, borday, ko'pdek, o'zdek, shunday, ko'rganday, achingandek, birdek kabi.

2. Sintaktik usul bilan:

a) qo'shma;

b) murakkab;

v) juft ravishlar yasaladi.

a) Qo'shma ravish har birini ayrim, erkin holda qo'llab bo'lmaydigan ikki so'zning birikib ketishidan hosil bo'lgan va harakatning bitta belgisini ifodalaydigan yangi ravishdir. Qo'shma ravishlar quyidagicha yasaladi:

1. O'rin, payt ma'nosiga ega bo'lgan so'zlar yoki so'roq olmoshi oldidan – **alla** elementini qo'shish bilan: allaqanday, allanechuk, allaqachon, allavaqt kabilar.

2. Bir yoki oz so'zi bilan mustaqil ishlatilmaydigan so'zni birlashtirish orqali: birmuncha, ozmuncha, birato'la, birvarakay, birpas kabi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbek tili (Universitet va pedagogika institutlari uchun qayta ishlangan 2-nashri)-Toshkent: O'zbekiston, 1991-y.
2. U.Tursunov, J.Muxtorov, SH.Rahmatullayev. Hozirgi o'zbek tili. -Toshkent: O'zbekiston, 1992-y.
3. A. Aliyev, K. Sodiqov, O'zbek adabiy tili tarixidan, (Universitet talabalari uchun darslik).-T.: O'zbekiston, 1994-y.
4. B. Abdurahmonov, S.Mamajonov, O'zbek tili va adabiyoti, (Oliy o'quv yurti talabalari uchun darslik).-T.: O'zbekiston, 1995-y.
5. A. Hojiyev, So'zning morfem tarkibi masalalariga doir “O'zbek tili va adabiyoti” jurnali, 1998-yil.
6. www.ziyonet.uz
7. www.slayd.arxiv.uz